

TALABALAR UCHUN MEHNAT QILISH: MEHNAT SHARTNOMASI VA HUQUQIY HIMOYA.

Kucharboyeva Durdona

Navoiy davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17407237>

Annotatsiya.

Mazkur maqolada talabalar tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirish jarayoni, mehnat shartnomasining mazmuni va uni tuzish tartibi, shuningdek, ularning mehnat sohasidagi huquqiy himoyasi yoritilgan. Mehnat shartnomasining ahamiyati, talabalarning ishlash jarayonida duch keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Maqola yoshlarning mehnat bozorida faol ishtirokini rag'batlantirish, ularning huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar:

talaba, mehnat shartnomasi, huquqiy himoya, mehnat qonunchiligi, huquqiy madaniyat.

Annotation.

This article examines the process of students' employment activities, the essence and procedures of employment contracts, and their legal protection in the field of labor. The paper analyzes the significance of employment contracts, the challenges students face during work, and the ways to solve them. It also emphasizes the importance of raising students' legal awareness and encouraging their active participation in the labor market.

Keywords:

student, employment contract, legal protection, labor legislation, legal awareness.

Аннотация.

В данной статье рассматриваются особенности трудовой деятельности студентов, содержание и порядок заключения трудового договора, а также вопросы их правовой защиты в сфере труда. Анализируется значение трудового договора, проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе работы, и пути их решения. Особое внимание уделено повышению правовой грамотности молодежи и стимулированию их активного участия на рынке труда.

Ключевые слова:

студент, трудовой договор, правовая защита, трудовое законодательство, правовая культура.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yoshlarga, xususan talabalar qatlamiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Talabalar nafaqat bilim oluvchilar, balki jamiyatning faol a'zolari sifatida mehnat jarayonida ham ishtirok etmoqdalar. Ularning mehnat faoliyati ko'pincha o'qish jarayoni bilan birga olib boriladi. Shu boisdan ham talabalar uchun yaratilgan mehnat sharoitlari, mehnat shartnomasi orqali ularning huquqiy manfaatlarini himoya qilish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalarning vaqtinchalik yoki doimiy mehnat faoliyati, ularning moddiy mustaqilligini ta'minlash, kasbiy tajriba orttirish va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Ammo bu jarayonda ularning huquqlari to'liq himoya qilinmasa, mehnat huquqi buzilish holatlari paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, talabalarning mehnat faoliyatini qonuniy asosda tashkil etish, mehnat shartnomasining to'g'ri tuzilishi dolzarb masaladir.

Asosiy qism.

Mehnat shartnomasining mazmuni va ahamiyati.

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga muvofiq, mehnat shartnomasi — bu ish beruvchi va xodim o'rtasidagi, muayyan ishni bajarish sharti bilan tuziladigan yozma kelishuvdir. Unda ishning turi, ish joyi, mehnat haqi miqdori, ish vaqti, dam olish muddati, taraflarning huquq va majburiyatlari aniq belgilanadi.

Talabalar uchun mehnat shartnomasining ahamiyati juda katta. Ular ko'pincha qisqa muddatli ishlarni bajaradilar, amaliyot o'tadilar yoki yarim stavkada ishlaydilar. Shu bois mehnat shartnomasi ularning mehnat faoliyatini huquqiy jihatdan mustahkamlaydi, noqonuniy ishdan bo'shatish, mehnat haqini to'lamaslik kabi holatlarning oldini oladi.

Shartnoma yozma shaklda tuzilishi shart bo'lib, unda quyidagilar qayd etiladi:

- Talabaning shaxsiy ma'lumotlari;
- Ish beruvchining nomi va manzili;
- Ishning turi va bajarilish muddati;
- Ish haqi miqdori va to'lash tartibi;
- Dam olish va ta'til huquqlari;
- Ishdan bo'shash va shartnomani bekor qilish shartlari.

Bu hujjat talabaning huquqiy kafolatini ta'minlaydi hamda mehnat nizolari yuzaga kelganda muhim isbot vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Talabalar mehnat faoliyatining huquqiy asoslari.

Talabalarning mehnat huquqlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi. Unga ko'ra, har bir fuqaro, shu jumladan talaba ham, mehnat qilish va adolatli haq olish huquqiga ega.

Talabalarning ishlashiga doir ayrim yengilliklar ham mavjud:

O'qish davrida qisqartirilgan ish vaqti belgilanadi;

Ularning o'quv jarayoniga zarar yetkazmaydigan ish turlari tanlanadi;

Ish joyida xavfsizlik va salomatlik sharoitlari ta'minlanadi;

Mehnatga haq to'lashda diskriminatsiya (kamsitish)ga yo'l qo'yilmaydi.

Shuningdek, talabalar ixtiyoriy tarzda ishlaydigan shartnomalar (masalan, stajirovka, amaliyot) bo'yicha ham o'z huquqlarini bilishlari lozim. Ba'zi hollarda ish beruvchilar talabalarni norasmiy ravishda ishga qabul qilish holatlari uchrab turadi. Bu esa nafaqat huquqiy himoyasizlik, balki mehnat stajining hisoblanmasligiga ham sabab bo'ladi.

Huquqiy himoya mexanizmlari.

Talabalar mehnat huquqlari buzilgan taqdirda quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishlari mumkin:

Mehnat inspeksiyasi;

Sud organlari;

Yoshlar ishlari agentligi;

Oliy ta'lim muassasasining huquqshunoslik bo'limi.

Shuningdek, mehnat nizolari bo'yicha jamoaviy shikoyat berish, ommaviy axborot vositalari orqali huquqbuzarlik holatlarini yoritish ham samarali himoya shakllaridan biridir.

Huquqiy madaniyatni oshirish, talabalarni mehnat qonunchiligidan xabardor qilish maqsadida oliy ta'lim muassasalarida huquqiy savodxonlik darslarini yo'lga qo'yish muhimdir. Bu ularga kelajakda mehnat munosabatlarida o'z manfaatlarini himoya qilish imkonini beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, talabalarining mehnat faoliyati jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ularning mehnat shartnomasini qonuniy asosda tuzishi, mehnat sharoitlari va huquqiy himoyasi ta'minlanishi zarur. Mehnat shartnomasi talaba uchun nafaqat ish hujjati, balki ularning huquq va manfaatlarini kafolatlovchi huquqiy vositadir.

Talabalar o'z huquqlarini bilishlari, ularni amalda qo'llashni o'rganishlari lozim. Bu esa nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki mamlakatda adolatli mehnat munosabatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. — Toshkent, 2022.
3. “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun. — Toshkent, 2016.
4. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch”. — Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy ma'lumotlari.

